

Independent Research to Empower Postgraduate Students

Política Externa da Turquia: Equilibrando Entre o Oriente e o Ocidente

Turkey's Foreign Policy: Balancing Between East and West

Türkiye'nin Dış Politikası: Doğu ve Batı Arasındaki Denge

Resumo: Objetivo: estabelecer uma política externa mais flexível e equilibrada, que inclua a integração com a UE, a mediação de conflitos regionais, a diplomacia cultural, uma abordagem pragmática em segurança e defesa, e a gestão de desafios internos. **Método:** orientar a política, será necessário analisar as relações internacionais atuais com atenção à segurança, interesses econômicos e políticos, dinâmicas regionais e globais, e aos efeitos das alianças e parcerias estratégicas. **Conclusão:** manter a posição da Turquia como um líder global influente e um mediador confiável, moldando suas relações internacionais e promovendo a estabilidade e segurança mundial, dependerá de como ela conduz sua política externa futura.

Descritores: Geopolítica; Integração; Mediação; Diplomacia; Segurança

Abstract: Objective: To establish a more flexible and balanced foreign policy, which includes integration with the EU, mediation of regional conflicts, cultural diplomacy, a pragmatic approach to security and defense, and management of internal challenges. **Method:** To guide the policy, it will be necessary to analyze current international relations with attention to security, economic and political interests, regional and global dynamics, and the effects of alliances and strategic partnerships. **Conclusion:** Maintaining Turkey's position as an influential global leader and a reliable mediator, shaping its international relations and promoting global stability and security, will depend on how it conducts its future foreign policy.

Descriptors: Geopolitics; Integration; Mediation; Diplomacy; Security

Özet: Hedef: daha esnek ve dengeli bir dış politika oluşturmak, bu politika Avrupa Birliği ile entegrasyonu, bölgesel çatışmaların arabuluculuğunu, kültürel diplomasiyi, güvenlik ve savunmada pragmatik bir yaklaşımı ve içsel zorlukların yönetimini içermelidir. **Yöntem:** Politikanın yönlendirilmesi için, mevcut uluslararası ilişkiler güvenlik, ekonomik ve siyasi çıkarlar, bölgesel ve küresel dinamikler ile ittifaklar ve stratejik ortaklıkların etkileri dikkate alınarak analiz edilmelidir. **Sonuç:** Türkiye'nin etkili bir küresel lider ve güvenilir bir arabulucu olarak konumunu koruması, uluslararası ilişkilerini şekillendirmesi ve küresel istikrar ve güvenliği teşvik etmesi, gelecekteki dış politikasını nasıl yürüteceğine bağlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik; Entegrasyon; Arabuluculuk; Diplomasi; Güvenlik

INTRODUÇÃO

A Turquia está mais próxima dos três continentes do Velho Mundo, ou seja, Ásia, África e Europa, segundo ColumbiaEdu. É dividido entre Trácia, na Europa, e Anatólia (Ásia Menor), na Ásia. Grécia e Bulgária fazem fronteira a noroeste, o Irã e a antiga URSS (Geórgia, Armênia e Azerbaijão) fazem fronteira a leste, e Iraque e Síria fazem fronteira ao sul. Sua costa tem mais de 8.000 quilômetros e é cercada por quatro mares: o Mediterrâneo ao sul, o Egeu ao oeste, o Mar de Mármara entre Europa e Ásia e o Mar Negro ao norte. A Anatólia é o berço de grandes civilizações e um importante centro de comércio, com os três continentes conectados por terra e mar.

A CIA (2024) afirma que Mustafa KEMAL, também conhecido como Atatürk, fundou a Turquia moderna em 1923. O governo de um partido terminou em 1950. Houve instabilidade em 1960, 1971, 1980, 1997 e 2016 e golpes militares. A Turquia se uniu à ONU em 1945, à NATO em 1952 e à Comunidade Europeia em 1963, antes de começar as conversas para se unir à UE em 2005. Em 1974, a Turquia apoiou a "República Turca do Norte de Chipre", que era reconhecida apenas pela Turquia, interveio em Chipre para evitar que a Grécia a adquirisse. O PKK começou uma rebelião separatista em 1984. Em 2013, um acordo de paz falhou e as batalhas começaram novamente em 2015. A Turquia implementou um sistema presidencial por meio de referendos em 2017.

De acordo com Neset, Aydın, Bilgin, Gürçan e Strand (2019), a tomada de decisões sobre a política externa da Turquia é feita por várias entidades e estruturas consultivas formais e informais. O poder de tomada de decisão sobre política externa pertence ao presidente. O Presidente recebe informações diretamente dessas entidades, que incluem o Ministério das Relações Exteriores, o Comitê de Segurança e Política Externa, o Conselho de Segurança Nacional, a Organização Nacional de Inteligência e conselheiros formalmente nomeados para o Presidente, bem como várias conexões do Presidente fora da Presidência, bem como os militares turcos que atuam como influenciadores externos. Não há hierarquia que controle essas entidades. Os militares fornecem informações práticas, e o Comitê de Segurança e Política Externa e conselheiros formais ou informais fornecem avaliações.

Segundo Ozel (2023), Recep Tayyip Erdogan foi reeleito presidente no segundo turno das eleições de maio na Turquia. Apesar de seu partido, o AKP, ter perdido 7,5 pontos desde 2018, a Aliança Popular conquistou uma maioria confortável na Assembleia Nacional. Estas eleições foram cruciais para determinar o caminho da República à medida que entra em seu segundo século.

Com a consolidação do sistema presidencial único da Turquia, a derrota da oposição foi mais do que uma simples perda eleitoral; ela pode requerer mudanças significativas para aprimorar a governança. A oposição democrática secular está enfrentando desmoralização, e espera-se um aumento do nacionalismo e da influência religiosa na vida pública.

A política externa da Turquia tem sido objeto de intensa escrutínio e debate nos últimos anos, à medida que o país navega pelo complexo cenário geopolítico, buscando equilibrar suas relações com o Oriente e o Ocidente. Historicamente aliada ao bloco ocidental, especialmente através da NATO, a Turquia também tem fortalecido laços com o Oriente, incluindo países do Oriente Médio e Ásia Central. Esse delicado equilíbrio é impulsionado por diversos fatores, como a localização estratégica da Turquia, seus interesses econômicos e o desejo de afirmar sua influência regional.

Um dos aspectos-chave da política externa turca é sua relação com a União Europeia (UE). Desde 1999, a Turquia é candidata à adesão à UE e tem realizado uma série de reformas políticas e econômicas para atender aos critérios de adesão. No entanto, o processo de adesão tem enfrentado desafios, com líderes europeus expressando ceticismo sobre o compromisso da Turquia com valores democráticos e direitos humanos.

Simultaneamente, a Turquia tem buscado fortalecer laços com países do Oriente Médio e Ásia Central, especialmente através de cooperação econômica e cultural.

O Ministério das Relações Exteriores afirma que a Turquia é membro da OTAN desde 1952 e desempenha um papel importante na segurança e integração da Europa e do Atlântico. Valoriza a contribuição da OTAN para a estabilidade da região, enfatizando valores como consenso, compartilhamento de riscos e solidariedade. A Turquia ajuda as operações da OTAN e faz um grande aporte à Força de Resposta. Além disso, é a favor da parceria estratégica entre a OTAN e a UE e acredita que a cooperação é essencial para enfrentar os perigos. Defende a incorporação dos Balcãs Ocidentais às redes Euro-Atlânticas para garantir uma paz duradoura. Valoriza o Diálogo Mediterrâneo da OTAN e visa fortalecer as relações com as nações do Golfo por meio da Iniciativa de Cooperação de Istambul.

De acordo com o texto de Lesage e Kaçar (2010, p. 125 e 128), a Turquia é um membro fundador do G20 desde 1999 e ocupa o 16o lugar no mundo em termos de participação no PIB mundial em paridade de poder de compra. A Turquia, com uma população que cresceu para 70,5 milhões em 2009, é uma das principais economias do grupo. A Turquia é considerada uma

"potência média", semelhante a Austrália, México, Indonésia e Coreia do Sul. Tem um impacto em instituições internacionais e grupos pequenos, usando o multilateralismo para promover o desenvolvimento econômico. Desde o fim da Guerra Fria, tem usado uma diplomacia ativa e eficaz para aumentar seu papel global. Essa estratégia está alinhada com seu compromisso com uma liderança responsável e com o apoio aos bens públicos globais.

Iyigun (2024) afirma que as eleições gerais de 2023 mudaram a política econômica da Turquia, tomando medidas mais convencionais para combater as taxas de juros reais negativas e a acentuada desvalorização da lira. Essa abordagem, que visava estabilizar a economia, controlar a inflação e fortalecer as bases macroeconômicas, foi reforçada nas eleições locais de 2024. O Programa Econômico Turco (TEP), que começou em 2021, tinha como objetivo aumentar as exportações, investimentos, empregos e produção. Ele reduziu a taxa principal do banco central de 19 por cento para 8,5 por cento até maio de 2023. Isso levou à depreciação da lira de quase 60% em relação ao dólar e a um aumento da inflação de 19,3% em agosto de 2021 para 85,5% em outubro de 2022.

As maneiras pelas quais a Turquia busca equilibrar suas relações com nações do Oriente e do Ocidente para maximizar sua segurança e influência tanto regional quanto global são examinadas neste estudo. O meu estudo se baseia na teoria do equilíbrio de poder. Isso permite que eu examine como a Turquia mantém sua posição geopolítica por meio de uma variedade de alianças e parcerias estratégicas. Além disso, examinarei como as identidades culturais e políticas da Turquia moldam suas relações internacionais com essas regiões, usando a teoria do construtivismo. Isso ajudará a Turquia a construir sua imagem como um líder global capaz de combinar cultura e política.

DISCUSSÃO

Purtaş (2013, p. 2 e 13) afirma que a diplomacia cultural desempenha um papel fundamental na política externa turca, pois melhora a imagem do país, fortalece as relações internacionais e afeta a percepção global da Turquia. Ela promove a compreensão entre países, fortalece a democracia ao apoiar ONGs e a sociedade civil, e aumenta o poder suave divulgando a cultura turca em todo o mundo. Além disso, apresenta a Turquia como um facilitador do diálogo entre culturas, impulsionando mudanças sociais e culturais e complementando a política

governamental. A diplomacia cultural permite à Turquia projetar sua identidade cultural, defender a democracia e aumentar sua influência global.

Devido à sua rica herança cultural e histórica, o soft power da Turquia se estende dos Bálcãs à Ásia Central. A identidade cultural e os princípios da Turquia movem as dinâmicas regionais e criam novas esferas de influência. A experiência otomana compartilhada une uma variedade de grupos religiosos e étnicos, permitindo uma conexão com um passado compartilhado. Hoje, a Turquia não está em busca de uma nova aventura imperial; em vez disso, está procurando reconciliar sua história e geografia, definindo sua delicada esfera de poder. A América Latina, a África e a Ásia são agora o centro de suas conexões internacionais. Essas dinâmicas são essenciais para a mobilização do poder suave turco, que pode contar uma narrativa nova, rica e complexa através da diplomacia pública. Kalin (2011, p. 10-11)

A diplomacia cultural da Turquia melhorou a política externa do país, fortalecendo sua imagem e influência internacional, de acordo com Purtaş (2013). Promovendo a cultura e os princípios da nação, ela fortaleceu as relações internacionais e melhorou sua imagem global. Facilitou a troca cultural e a promoção dos direitos humanos e da democracia. A Turquia influenciou a política regional e mundial como líder de grupos globais, como a Aliança das Civilizações das Nações Unidas. Fortaleceu o turismo e a economia, promovendo a integração social e cultural e a coesão social, além de reforçar a identidade nacional por meio de novas iniciativas e instituições, como o Yunus Emre Enstitüsü.

Kalin (2011, p. 16-18) afirma que a opinião pública e a aceitação da população criam novas dinâmicas na formulação de políticas externas em um mundo globalizado. A Turquia não é uma exceção. A diplomacia pública turca deve levar em consideração suas realidades históricas, bem como elementos globais. A importância da diplomacia pública, seus contornos conceituais e seus meios são questões importantes. Ainda existem pessoas que pensam mal da Turquia, principalmente por causa de propaganda e políticas anteriores, mas essas opiniões estão mudando com o foco em mudanças sociais e avanço econômico. A imagem de uma nação é vital no mundo moderno, e a diplomacia pública deve se basear em identidade política e decisões de longo prazo, não em propaganda. Devido às imagens históricas persistentes, mudar percepções arraigadas é difícil.

As organizações não governamentais (ONGs) e a sociedade civil têm desempenhado um papel significativo na diplomacia cultural turca de várias maneiras, conforme Purtaş (2013, p. 1 e

13). Através de eventos, exposições e festivais, elas promovem a cultura turca e organizam programas de intercâmbio que fortalecem os laços culturais e a compreensão mútua. Os programas de cooperação social e humanitária da TİKA e da İHH melhoram as condições de vida e fortalecem as relações bilaterais. Além disso, as ONGs promovem os direitos humanos e a democracia, enquanto enfrentam desafios na transmissão de uma visão positiva da Turquia. Elas participam ativamente de iniciativas globais como a Aliança das Civilizações da ONU, impulsionam o turismo e apoiam as comunidades turcas em outros países, contribuindo para a coesão social e as relações internacionais.

Segundo Kalin (2011, p. 18), a Turquia influencia decisões regionais e globais por meio de seu papel importante em plataformas internacionais como o G-20, a Organização para a Cooperação Islâmica, o Conselho Europeu, a OTAN e a OSCE. Devido aos últimos desenvolvimentos em seus assuntos internos e externos, a narrativa distinta da Turquia está ganhando atenção mundial devido à sua diversidade. Esta história mostra as mudanças sociais e políticas, os sucessos e os desafios da globalização multilateral. A influência da Turquia de leste para oeste é reforçada pelo aumento de sua presença na mídia internacional, estudos acadêmicos e visitas internacionais. A Turquia precisa manter seus interesses nacionais, eficácia regional e responsabilidades globais com sucesso em comunicação estratégica e diplomacia pública para se tornar uma potência emergente.

TURQUIA E O LESTE

Apesar da economia turca continuar dependente da UE e dos EUA, a crescente cooperação econômica entre China e Turquia desafia o domínio ocidental. Embora tenha um déficit significativo em suas relações comerciais com China e Rússia, a Turquia está tentando diversificar suas relações comerciais. Essa estratégia de aumentar suas oportunidades econômicas é refletida em suas participações na Iniciativa do Cinturão e Rota e no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. O relacionamento tem uma faceta estratégica, o que significa que a Turquia deve equilibrar seus laços com a OTAN e a UE em relação às potências não ocidentais, como a China e a Rússia. O governo do AKP levou a Turquia a se afastar do Ocidente e se aproximar de padrões autoritários, como os da China e da Rússia, o que teve um impacto em suas escolhas geopolíticas e econômicas. Öniş e Yalikun (2021, p. 508 e 512)

Segundo Aydıntaşbaşı (2022), em 2021, a Turquia enfrentou uma crise econômica devastadora, isolamento no Oriente Médio e ameaças de sanções da UE, além de uma crise política do AKP. Em resposta, em um esforço para desescalar, o país melhorou suas relações com Israel, Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Angela Merkel pressionou-o a interromper suas explorações no Mediterrâneo Oriental para evitar sanções da UE e iniciar conversas com Grécia e França. Quando Erdogan diminuiu a campanha militar contra os curdos sírios, a relação com os EUA também melhorou. A normalização com Israel e outros países árabes avança lentamente, com muita cautela e desconfiança. A tentativa da Turquia de equilibrar seu orgulho nacional com seus interesses econômicos e preocupações de segurança é uma faceta controversa de sua política externa.

Cagaptay (2024) afirma que, sob Erdogan, os laços com a Rússia melhoraram apesar dos conflitos históricos na Síria, Líbia, Cáucaso do Sul e Ucrânia. Erdogan e Putin têm uma relação próxima desde a tentativa de golpe de 2016. Isso levou a acordos de poder na Síria e Líbia, que aumentaram o comércio e o turismo. A Turquia de Erdogan é vista como a Anatólia, um ponto de encontro entre o Oriente Médio, a Europa e a Eurásia. Ao permanecer na OTAN, busca uma política multialinhada e participa de atores globais sem privilegiar um parceiro. Agora, Erdogan está procurando um legado favorável que os EUA possam reconhecer e aproveitar a influência de Ankara na reconstrução da Ucrânia e Gaza, bem como no enfrentamento da influência russa e chinesa nos Balcãs e África.

A Turquia está equilibrando suas relações com o Ocidente e potências não ocidentais como China e Rússia por meio de uma estratégia de pragmatismo e diversificação, conforme destacado por Öniş e Yalikhun (2021, p. 507 e 512). Apesar de sua longa relação com a OTAN e a União Europeia, busca estreitar vínculos políticos e econômicos com nações fora do bloco ocidental, enquanto mantém suas conexões econômicas com a UE e os EUA. A Turquia tem aumentado seu comércio com China e Rússia, apesar de enfrentar grandes déficits comerciais. Politicamente, busca melhorar seu status global de forma independente e colabora com China e Rússia em projetos como a Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) e o Canal de Istambul. Equilibrar relações com a China e a Rússia, junto às obrigações na OTAN e aspirações na UE, é um desafio dependente de sua trajetória política interna e regime presidencial consolidado.

Em sua outra publicação, Cagaptay (2023) escreveu que o presidente Erdogan está trabalhando para transformar a Turquia em uma nação socialmente conservadora, politicamente

islamista e de orientação médio-oriental para reviver seu status de grande potência. Ao longo dos séculos, o Império Otomano controlou vastos territórios. No entanto, após a Primeira Guerra Mundial, Mustafa Kemal Atatürk reformulou a Turquia como uma nação secular e ocidentalizada. A abordagem de Erdogan é diferente: ele coloca a autonomia da Turquia no Oriente Médio acima de qualquer perspectiva global. Como resultado, a Turquia moderna luta para equilibrar suas identidades seculares e islâmicas, europeias e do Oriente Médio, buscando um ponto intermediário entre as perspectivas políticas e culturais de Atatürk e Erdogan.

TURQUIA E O OESTE

Herper (2004, p. 2 e 23) diz que a Turquia tem uma posição ambígua em relação à UE porque sua identidade política é híbrida e incorpora elementos "Orientais" e "Ocidentais". Como membro associado desde 1963, busca a harmonização política e econômica com os padrões europeus, mas enfrenta desafios complicados tanto dentro quanto fora. Seu progresso é dificultado internamente por problemas como o nacionalismo, o impacto do islamismo na política e como as minorias étnicas são tratadas. Relações com os EUA e Israel moldam suas políticas externas. Embora a Turquia acredite que a adesão à UE é essencial para o esforço de modernização de Atatürk, seu objetivo é obstaculizado por suas raízes históricas e culturais. A UE deve fortalecer a democracia e a secularização para prosperar no mundo ocidental.

A Turquia oscilou entre o Ocidente e Moscou, e recentemente inclinou-se para os EUA, segundo Bechev. Após negociações que incluíram concessões de Estocolmo, dos EUA e do Congresso americano, a Suécia entrou na OTAN em janeiro. Antes da votação, o Departamento de Estado dos EUA aprovou a venda de quarenta F-16 para a Turquia em um acordo de \$23 bilhões. Embora a entrega tenha sido adiada por vários anos, o acordo é importante após a Turquia ter sido excluída do consórcio do F-35 devido à compra dos mísseis S400 russos em 2019. Apesar de conflitos anteriores, as relações entre Ancara e Washington parecem ter melhorado, envolvendo-se em assuntos como a expansão da OTAN e a diplomacia no Oriente Médio.

De acordo com Heper (2004, p. 1-4) a Turquia tem equilibrado suas relações com o Ocidente e Moscou, com a recente inclinação para os Estados Unidos, de acordo com Bechev. A Suécia entrou na OTAN em janeiro após negociações que incluíram concessões de Estocolmo, dos EUA e do Congresso americano. O Departamento de Estado dos EUA aprovou a venda de 40 F-

16 para a Turquia em um acordo de \$23 bilhões antes da votação. Embora a entrega dos aviões tenha sido adiada por vários anos, o acordo é importante após a Turquia ser excluída do consórcio do F-35 em 2019 devido à compra de mísseis S400 russos. As relações entre Ancara e Washington parecem estar melhorando, especialmente na expansão da OTAN e na diplomacia no Oriente Médio, apesar de conflitos anteriores.

A relação da Turquia com o Ocidente tem sido complexa, com altos e baixos ao longo do tempo, segundo Eralp (2011, p. 201-202). Em comparação com épocas anteriores, a discussão sobre a relação atual é distinta. A discussão sobre uma possível "colisão" nas relações entre a Turquia e a UE está aumentando. Desde a Guerra Fria, a relação com os Estados Unidos também se tornou mais difícil e menos colaborativa. Além disso, a Turquia se viu forçada a buscar um novo papel estratégico com uma orientação mais regional, devido às mudanças no contexto internacional, como o sistema multipolar se expandindo e os atores regionais adotando orientações mais autônomas. Isso requer uma reavaliação de sua identidade e pertencimento.

A Turquia está buscando integração econômica e política com a União Europeia, implementando mudanças internas para atender aos critérios de adesão de Copenhague, conforme mencionado por Heper (2004, p. 6 e 23). Como membro associado desde 1960, aspira à plena adesão. Reforçou os direitos humanos e a independência judicial através de reformas políticas e jurídicas. Sua economia evoluiu de importadora para exportadora, aumentando sua resiliência em crises econômicas. Cerca de 70% da população apoia a adesão à UE, considerando-a crucial para a modernização. Reduziu a influência política direta do exército e aumentou a participação civil no Conselho de Segurança Nacional. Mantém sólidas relações com a UE, OTAN e OCDE, fomentando a cooperação regional. Desde 2002, o governo do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) tem promovido a adesão à UE, mantendo laços estreitos com os Estados Unidos e Israel.

Como afirmado por Eralp (2011, p. 203-205), após a Cúpula de Helsinque, a Turquia viu a "âncora da UE" mudar sua relação com o Ocidente e mudar sua política externa. Mas devido a problemas institucionais e à crise econômica na UE, as conversas de adesão em 2005 foram interrompidas por uma reviravolta desfavorável. Isso diminuiu o apoio à expansão, especialmente na Alemanha e na França. A invasão do Iraque pelos EUA em 2003 exacerbou as discussões europeias sobre identidade e adesão cultural sobre a Turquia. Isso prejudicou a legitimidade do

processo de adesão da Turquia à União Europeia e prejudicou a imagem pública de sua relação com o Ocidente.

O corpo militar turco tem defendido historicamente a modernização e a secularização e desempenha um papel importante na política do país segundo Heper (2004, p. 23 e 26). Desde o século XIX, tem influenciado a política interna e externa, intervindo contra o islamismo político e o nacionalismo étnico, que são considerados ameaças percebidas à segurança. Apesar disso, defende a integração da Turquia na UE com o objetivo de fortalecer a democracia e a modernização, que são os pilares do projeto de Atatürk. Embora aceite diminuir sua influência política direta e permitir uma participação mais civil no Conselho de Segurança Nacional, exige que a UE reconheça os riscos específicos que a Turquia está enfrentando. Apesar do apoio geral à adesão à UE, essas preocupações podem afetar a integração.

TURQUIA NO OTAN

A OTAN diz que a Turquia entrou na OTAN em 1952 com o objetivo de formar uma aliança com os países ocidentais durante a Guerra Fria, fortalecer sua identidade ocidental e garantir segurança. A localização estratégica da OTAN, bem como suas forças militares e bases terrestres e marítimas, foram cruciais. A adesão turca foi um movimento político e militar, com apoio geral. A Turquia cumpriu claramente a Convenção de Montreux de 1936, que regulou a passagem de navios de guerra. A população turca se interessou pela "Caravana da Paz" da OTAN, uma exposição móvel que explicou o papel da aliança. Durante esse tempo, Izmir desempenhou um papel importante na segurança da Europa e do Atlântico.

A adesão da Turquia à OTAN em 1952 trouxe benefícios significativos para sua economia, política e segurança, conforme Heper (2004, p. 22 e 28). Em termos de segurança, a aliança estratégica com os EUA melhorou a defesa do país, que foi protegida pela defesa conjunta da OTAN. Além disso, a participação em exercícios militares e o trabalho em conjunto contra o terrorismo melhoraram suas capacidades defensivas. Politicamente, a integração da Turquia na OTAN fortaleceu sua identidade europeia e seus desejos de se unir à UE, além de aumentar sua influência diplomática e estabilidade política. A Turquia beneficiou da cooperação econômica promovida pela OTAN, acesso a mercados globais e ajuda e investimentos.

De acordo com Yegin (2019, p. 1 e 4), a compra pela Turquia do sistema de mísseis S-400 da Rússia em 2017 levantou dúvidas sobre a aliança da Turquia com a OTAN. Ainda assim, como

ainda existe dependência mútua, uma ruptura é improvável. O governo turco viu a compra como uma maneira de aumentar sua autonomia e capacidade de negociar com aliados ocidentais; no entanto, isso levou à dependência da Rússia e da OTAN. As medidas punitivas dos EUA, como as sanções da Lei de Combate aos Adversários da América através de Sanções e a retirada do programa F-35, colocam em risco a economia e a indústria de defesa turca. Para evitar desafios à sua liderança, especialmente após as eleições locais, Erdogan pode estar buscando uma força de união interna contra os EUA.

Devlen (2020, p. 4-5) afirma que, desde 2015, a Turquia e seus aliados da OTAN enfrentam três principais obstáculos. Primeiro, as diferentes avaliações das ameaças na guerra da Síria, onde a Turquia vê o YPG/SDF como uma ameaça existencial, enquanto os aliados estão concentrados na luta contra o Estado Islâmico. Segundo, a compra do sistema de mísseis S-400 da Rússia em 2017 causou preocupações de segurança entre os membros da OTAN, resultando na suspensão da Turquia do programa F-35. Terceiro, o "retrocesso democrático" na Turquia, criticado pelos aliados da OTAN devido às medidas autoritárias do presidente Erdogan. Além disso, há disputas territoriais no Mediterrâneo Oriental, exacerbando as relações com a Grécia e Chipre.

A relação entre a Turquia e a OTAN em 2025 é representada pela figura abaixo, que apresenta três cenários futuros distintos: Muddling Through, Return to the Fold e Breakup.

Figura - Futuro das relações entre a Turquia e a OTAN

Figure 4: Turkey and NATO: Three futures in 2025

Fonte: <https://uwaterloo.ca/defence-security-foresight-group/sites/default/files/uploads/files/dsfg_devlen_workingpaper_0.pdf>

Como explicado por Delvin (2020, p. 12-15), no cenário "Muddling Through", a Turquia mantém sua participação na OTAN, apesar de seus desacordos crescentes com os aliados em relação a estratégias e ameaças. Ao permanecer no poder após as eleições de 2023, Erdogan mantém problemas como os sistemas S-400 e as disputas no Mediterrâneo Oriental sem uma solução definitiva. Os esforços para reintegrar a Turquia na OTAN são limitados, e eles evitam trabalhar mais com a Rússia. Por outro lado, "Return to the Fold" apresenta uma perspectiva esperançosa em que a Turquia abandona o S-400 em favor dos sistemas de defesa antimísseis da OTAN, o que alivia as tensões na Síria e no Mediterrâneo. A oposição toma o controle e inicia mudanças democráticas. "Break-up" refere-se a uma deterioração nas relações entre a Turquia e a OTAN, como o fechamento de bases e as relações mais profundas com a Rússia, o que significa uma ruptura substancial com a aliança ocidental.

A Turquia, com o segundo maior exército da NATO, busca autonomia estratégica dentro da aliança ocidental, enfrentando grandes diferenças com seus aliados, disse Kayaoglu (2024).

Desafios incluem as mudanças que ocorreram durante a presidência de Trump, que afetaram o apoio à Ucrânia, as discussões sobre a autonomia estratégica europeia e o surgimento de uma facção da UE na NATO. Na cúpula da NATO em Washington, os conflitos foram claros durante os 75 anos da organização, com destaque para a caracterização da Rússia como a principal ameaça e o reconhecimento dos problemas de segurança com a China. Restrições às armas e o apoio dos Estados Unidos aos grupos curdos sírios estão entre as preocupações turcas. Embora a Turquia esteja a favor da europeização no Mar Negro, ela se opõe à expansão da NATO na região, o que mostra uma relação complicada em meio a novas estratégias globais.

CONFLITOS REGIONAIS E PARCERIAS

A Turquia, estrategicamente localizada entre a Europa e a Ásia, busca aumentar sua influência participando da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) da China e fortalecendo suas relações com a Rússia, de acordo com Baba e Erşen (2023, p. 124 e 136). A Turquia vê no GEP uma oportunidade de resolver os conflitos regionais na Síria, Iraque e Cáucaso por meio da cooperação regional e multilateral. A Turquia está tentando expandir seu comércio e investimento estabelecendo laços com a Rússia e a China e participando de grupos como a SCO, a EAEU e a ASEAN. No entanto, ela enfrenta desafios, como a necessidade de equilibrar suas relações com o Ocidente e identificar conflitos complexos na região.

A Turquia, assim como os Estados Unidos e a União Europeia, classifica o PKK como um grupo terrorista. Em fevereiro de 2022, o exército turco atacou depósitos e campos de treinamento do PKK na Síria e no norte do Iraque. Desde 2019, a Turquia aumentou o uso de drones para atacar bases do PKK, o que resultou na morte de líderes do grupo. Desde o fim do cessar-fogo em 2015, o conflito se intensificou e agora envolve uma rede complexa de lados. Mais de 5.850 pessoas já morreram. No Iraque, a Turquia colabora com o Partido Democrático do Curdistão (KDP) e o PKK se alia a grupos paramilitares apoiados pelo Irã. No entanto, no Iraque, o PKK exerce influência sobre as YPG. A busca por soluções é desafiadora devido à escalada do conflito, mas, apesar da resistência do PKK, progressos no acordo de Sinjar podem ser úteis. Mandiracı (2022).

Segundo Baba e Erşen (2023, p. 124 e 136), o conflito regional afeta a Turquia de várias maneiras, principalmente em relação ao Greater Eurasian Partnership (GEP) e suas relações com a Rússia e a China. A Turquia está trabalhando em conjunto com Rússia e China para proteger suas fronteiras e afetar o resultado político do conflito sírio. A integração com a Iniciativa do

Cinturão e Rota (BRI) e o GEP podem aliviar as tensões com a Armênia, membro da EAEU. A importância da parceria regional é demonstrada pelo apoio da Turquia ao Azerbaijão e pela cooperação com a Rússia no Cáucaso. A participação na BRI aumenta a conectividade da Turquia, oferece novas oportunidades de comércio e investimento e, através da cooperação multilateral, fortalece sua diplomacia e segurança.

Mandıracı (2022) afirma que o conflito entre a Turquia e o PKK evoluiu significativamente desde o início das hostilidades em 2015. Entre 2015 e 2017, os combates mais violentos ocorreram no sudeste da Turquia, com uma guerra urbana em locais como Diyarbakır e Şırnak. A partir de 2017, os combates mudaram para áreas rurais e, em seguida, para o norte do Iraque, principalmente sob a administração do KRG. A violência aumentou em 2021, com média de 209 incidentes violentos por mês, superando a fase urbana anterior. As mortes foram menores, apesar do aumento dos incidentes. A Turquia conseguiu atingir líderes do PKK e coletar informações com ajuda de drones e cooperação com o KDP.

A figura abaixo mostra imagens do Exército Turco e do PKK envolvidos nos confrontos codinomeados "Claw-Lightning" (Pençe-Yıldırım ou Pençe-Şimşek).

Figura - Conflito entre o Exército Turco e o PKK

Fonte: <<https://defencereDEFINED.com.cy/footage-images-and-figures-from-the-turkish-army-and-the-pkk-clashes-map-video/>>

Conforme relatado por Mandıracı (2022), a tensão na fronteira Síria-Iraque aumentou devido às operações turcas no norte do Iraque e ao fortalecimento do PKK em Sinjar. O presidente Erdoğan declarou que "nenhum lugar é seguro para terroristas" em fevereiro de 2021, após a Turquia ameaçar uma operação militar em Sinjar após o PKK matar 13 cidadãos turcos sequestrados. Em resposta, o PKK reforçou suas alianças com grupos paramilitares no Iraque e aumentou sua presença na Síria. A Turquia combateu o PKK usando drones, criando novos conflitos na Curda e afetando a população civil. A campanha turca e a retirada potencial dos EUA da Síria podem levar a um agravamento do conflito, colocando desafios para uma solução pacífica e o fim da violência.

De acordo com Çevik (2024), a política do Oriente Médio da Turquia foi revisada em 2021 com o objetivo de reconciliar-se com o Egito, Israel, Arábia Saudita, Síria e Emirados Árabes Unidos (EAU). A reconciliação com os Emirados Árabes Unidos se destaca pela rapidez e potencial, comparável às relações com o Qatar, mas ainda não atingiu o mesmo nível estratégico. Embora haja um consenso em relação à oposição à presença militar americana no nordeste da Síria,

as demandas divergentes dificultam os esforços de reconciliação com a Síria. A Turquia reestabeleceu laços diplomáticos e trocou embaixadores com o Egito, mas divergências sobre a Líbia e o Mediterrâneo Oriental persistem. A reconciliação com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos avançou rapidamente, com acordos importantes, como o CEPA, que visam aumentar o comércio bilateral.

DESENVOLVIMENTOS RECENTES NA POLÍTICA EXTERIOR

A política externa da Turquia em relação à Ásia Central evoluiu desde o fim da Guerra Fria, segundo os autores Kahveci e Bonnenfant (2023, p. 204 e 215). A Turquia fortaleceu vínculos econômicos e culturais com as repúblicas independentes da Ásia Central após o fim da União Soviética. O foco inicial foi o regionalismo e o poder suave, incentivando a colaboração educacional e cultural. A abordagem tornou-se mais assertiva com a ascensão do Partido da Justiça e Desenvolvimento (JDP) em 2002, combinando poder duro e suave e instituindo a cooperação. Embora enfrente obstáculos como a resistência local e a concorrência de Rússia e China, a Turquia continua a mudar sua política, enfatizando cooperação econômica e poder suave cultural.

Segundo Sahari e Zulkifli (2023, p. 3 e 8), a estabilidade política sob a liderança de Recep Tayyip Erdogan, o crescimento econômico substancial impulsionado por políticas neoliberais e uma estrutura social sólida com uma população jovem e um sistema educacional forte são os fatores que contribuíram para o ascenso da Turquia como potência regional. Sua posição como líder regional foi fortalecida por investimentos em segurança e modernização das forças armadas. A localização geográfica estratégica da Turquia facilitou seu acesso a mercados globais e seu papel importante na política regional, enquanto sua política externa proativa aumentou sua influência internacional.

Como afirmado por Siccardi (2023, p. 6 e 15), a participação da Turquia na Síria mostra uma política externa agressiva e nacionalista, motivada por prioridades domésticas e internacionais. O governo turco usa o conflito sírio internamente para reprimir os direitos dos curdos na Turquia e fortalecer Erdoğan, atraindo apoio nacionalista. Isso levou a tensões internacionais devido ao apoio dos EUA aos curdos sírios e à aproximação estratégica com a Rússia. Enquanto a Rússia fornece apoio a Assad, a Turquia tenta enfraquecer as forças curdas sírias. Além disso, a Turquia usa a questão dos refugiados como um meio de fazer pressão sobre a

UE. Como resultado deste ativismo, a Turquia pode assumir uma postura assertiva em relação às outras nações, fortalecendo sua posição internacional e se preparando para as eleições de 2023.

Semelhante ao que afirmam Kahveci e Bonnenfant (2023, p. 212), a participação da Turquia na Síria é complexa e tem impactos significativos tanto na região quanto no mundo inteiro. A Turquia tem fornecido apoio logístico e militar aos rebeldes desde o início da Guerra Civil Síria em 2011, passando de ser uma mediadora entre a oposição ao governo de Bashar al-Assad. estabeleceu zonas de segurança e iniciou operações militares como Escudo do Eufrates e Ramo de Oliveira com o objetivo de impedir o PKK e o YPG de se tornar oposição. A Turquia mantém o controle de áreas no norte da Síria, aumentando as tensões na região, especialmente com a Rússia, e abrigando milhões de refugiados sírios. O envolvimento da Turquia afeta as relações com a Rússia e o Ocidente em todo o mundo, levantando questões sobre intervenção e soberania.

As operações militares turcas na Síria têm aumentado as tensões entre a Turquia e os Estados Unidos, principalmente devido ao apoio dos Estados Unidos às forças curdas sírias (YPG), que a Turquia considera uma extensão do PKK, uma organização terrorista, Conforme Siccardi (2023, p. 3 e 15). Os EUA impuseram sanções à Turquia por sua decisão de instalar o sistema de mísseis russo S-400 como resposta à falta de apoio. A Turquia também foi excluída do programa de caça F-35. A estratégia dos EUA de apoiar os curdos contra o Estado Islâmico conflita com as ações turcas na Síria, que visam enfraquecer a presença curda. A incoerência estratégica e a tensão nas relações entre os dois países foram agravadas por essas diferenças geopolíticas.

Hovsepyan e Tonoyan (2024, p. 622 e 631) escrevem que, antes e após a guerra de Nagorno-Karabakh de 2020, a Turquia e o Azerbaijão trabalharam juntos intensamente. As relações entre os dois países basearam-se na cooperação militar desde os anos 1990. No entanto, o acordo estratégico de 2010 formalizou a assistência mútua e ampliou a colaboração. O exército azeri foi modernizado pela Turquia com armas e equipamentos, como os drones Bayraktar TB 2. A Turquia forneceu mais de \$260 milhões em armas e ajudou na organização da guerra de 2020. Após a guerra, a colaboração militar aumentou, com exercícios e integração de sistemas de defesa. A identidade azeri e a perspectiva pan-turca foram moldadas pela aliança, resultando em consequências geopolíticas significativas para o país.

Samadzade (2024) afirma que a aliança pan-turquista e anti-hegemônica entre Turquia e Azerbaijão ganhou impulso significativo após a guerra de Nagorno-Karabakh de 2020. A vitória azeri foi facilitada pela Turquia, que modernizou o exército azeri e forneceu assistência militar.

Após a guerra, essa cooperação se intensificou, fazendo exercícios e unindo os sistemas de defesa. A aliança fortaleceu a parceria e a visão pan-turca, moldando a identidade azeri. A Declaração de Shusha de 2021 fortaleceu a aliança estratégica, focando na segurança militar e na cooperação econômica, fortalecendo a narrativa de segurança coletiva e aumentando o poder geopolítico na região. Além disso, essa cooperação foi fortalecida por projetos de infraestrutura e mídia.

Segundo Hovsepyan e Tonoyan (2024, p. 629 e 631) que a aliança militar turco-azeri tem um impacto geopolítico significativo no Cáucaso do Sul, principalmente após a guerra no Nagorno-Karabakh de 2020. A intensificação da cooperação militar entre a Turquia e o Azerbaijão desafia a hegemonia russa e redefine o equilíbrio de poder na região. A intervenção turca no conflito fortaleceu sua posição geopolítica em relação à Rússia e ao Irã, ao mesmo tempo em que contrabalançou o acordo militar russo-armênio. A fé turca cresceu com a vitória azeri e a esperança de uma integração confederal entre os dois países. A arquitetura de segurança regional é alterada pela realização de exercícios militares conjuntos por Turquia e Azerbaijão e pela integração de sistemas de defesa. Isso afeta as políticas de Geórgia e Armênia e complica as relações turco-russas.

COMO O ATO DE EQUILÍBRIO DA TURQUIA INFLUENCIOU A POLÍTICA GLOBAL?

O posicionamento estratégico da Turquia tem sido fundamental para moldar a trajetória dos assuntos globais no século XXI, que tem sido marcado por uma complexa rede de rivalidades regionais, alianças e dinâmicas de poder. A Turquia é uma potência importante no Médio Oriente e seus esforços para chegar a todos os centros de poder da região têm consequências políticas globais significativas.

Galip (2023) diz que a Turquia está na vanguarda de uma tendência em que as potências regionais buscam um papel maior e mais independente na política global. A Turquia tem um equilíbrio geopolítico mais complicado e controverso devido à sua posição como membro da OTAN, ao contrário de Brasil e Arábia Saudita. Devido aos desenvolvimentos globais recentes, como a invasão russa da Ucrânia, a política externa da Turquia prioriza uma ordem mundial menos centrada no Ocidente. A Turquia usa uma estratégia para equilibrar suas relações com a Rússia e a Ucrânia, fornecendo à Ucrânia armamento de defesa, mas não tomando uma posição anti-Rússia. Como resultado dessa estratégia, a Turquia conseguiu gerenciar a segurança regional, mediar

conflitos e obter benefícios econômicos, principalmente devido ao interesse do turismo e dos investimentos russos.

A tabela abaixo destaca a intervenção da Turquia na política global, particularmente por meio de suas operações militares na Síria, tem moldado suas relações internacionais, colocando a Turquia como um importante ator regional e influenciando as dinâmicas de poder globais.

Tabela - Equilíbrio da Turquia na política global

Aspecto	Descrição
Relações com os EUA e a Rússia	A Turquia tem equilibrado suas relações com os EUA, seu parceiro histórico na OTAN, e com a Rússia, um novo aliado estratégico. Esse equilíbrio permitiu à Turquia negociar com ambos os países, ganhando uma posição central nas negociações sobre a Síria.
Realinhamento Estratégico	A decisão da Turquia de adquirir o sistema de defesa aérea russo S-400, apesar das objeções dos EUA, indica um realinhamento estratégico em direção à Rússia. Isso resultou em tensões com os EUA, sanções e na exclusão da Turquia do programa do caça F-35.
Alavancagem sobre a UE	A Turquia usou a questão dos refugiados sírios para aumentar sua influência sobre a União Europeia, pressionando por fundos e renegociação de fronteiras marítimas no Mediterrâneo Oriental.
Projeção de Poder	As operações militares turcas na Síria demonstraram sua capacidade de projeção de poder além de suas fronteiras, como parte de uma política externa revisionista que busca alterar o status quo regional.
Papel Internacional Reforçado	A Turquia tem utilizado suas operações militares na Síria para reforçar sua posição na arena internacional, tornando-se uma parte importante nas negociações de paz e influenciando os desenvolvimentos políticos na região.
Impacto Eleitoral	Internamente, as operações militares na Síria têm sido usadas para consolidar o poder do presidente Recep Tayyip Erdoğan, permitindo-lhe conectar-se com eleitores nacionalistas e mobilizar apoio em torno de datas eleitorais importantes.
Desafios à OTAN	O realinhamento estratégico da Turquia e sua política externa mais assertiva apresentam desafios à coesão e à estratégia da OTAN, particularmente em relação ao manejo da Rússia.

Fonte: Criado pelo Autor

A Turquia pode ser considerada uma "ponte" entre essas duas esferas de influência devido à sua localização geográfica única, onde atravessa a fronteira entre a Europa e o Médio Oriente. A Turquia pode manter um delicado equilíbrio de poder com este posicionamento estratégico, que a

permite aproveitar suas relações com vários atores, desde aliados da NATO até vizinhos regionais. A maneira como a Turquia trata suas relações com os Estados Unidos e a União Europeia, bem como com os países do Médio Oriente, como o Irão e a Arábia Saudita, mostra este ato de equilíbrio.

De acordo com Squahari e Zulkifli (2023, p. 2 e 9), a localização geográfica estratégica da Turquia, o crescimento econômico e a liderança proativa contribuem para seu equilíbrio na política global. A Turquia desempenha um papel importante como mediadora entre várias áreas, pois está no ponto de encontro entre o Oriente Médio, a Europa e a Ásia. Sua economia em expansão lhe dá mais poder nas decisões internacionais. A liderança de Recep Tayyip Erdoğan e sua política externa proativa têm aumentado sua influência em áreas como paz e segurança na região. Além disso, a Turquia mantém relações estratégicas com superpotências como os Estados Unidos, a Rússia e a China e serve como mediadora de crises. A Turquia aproveita essas oportunidades para melhorar sua posição no mundo, apesar de enfrentar obstáculos como a pressão econômica e a instabilidade na região.

As revoltas da Primavera Árabe, que se espalharam pela região no início da década de 2010, tornaram a Turquia ainda mais poderosa na região. A Turquia foi vista por alguns como um modelo para a transição democrática no Médio Oriente porque é uma potência regional com uma população majoritariamente muçulmana.

Os fatores internos e externos influenciaram a política externa da Turquia, de acordo com Kahveci e Bonnenfant (2023, p. 196 e 215). A Turquia aumentou sua presença no Oriente Médio e na Ásia Central recentemente, causando conflito com a Rússia e a China. Apesar dos conflitos históricos e das dificuldades com a União Europeia, particularmente no processo de adesão e na crise dos refugiados, a aproximação com a Rússia tem mudado suas relações internacionais. A política externa é afetada pelo aumento do nacionalismo e pelas dificuldades econômicas internas. Para enfrentar os desafios futuros, a Turquia deve equilibrar suas relações com superpotências, diversificar sua economia e buscar estabilidade política.

CONCLUSÕES

A Turquia está localizada entre as regiões da Ásia, África e Europa. Sua extensa costa e sua história de grandes civilizações e comércio a tornam um lugar rico em cultura e diversidade. A Turquia foi fundada por Mustafa Kemal Atatürk em 1923. Desde então, passou por instabilidade política e golpes militares, sendo atualmente membro da ONU e da OTAN. Em 2005, iniciou negociações com a União Europeia e estabeleceu um sistema presidencial em 2017. Diversas organizações influenciam sua política externa, e o reeleito Recep Tayyip Erdogan, impulsionado pelo nacionalismo e pela influência religiosa, está moldando a política interna. A Turquia enfrenta desafios ao se candidatar à União Europeia, além de fortalecer suas relações com o Oriente Médio e a Ásia Central e participar da Iniciativa do Cinturão e Rota. A nação trabalha na diplomacia cultural, na resolução de conflitos regionais e tenta equilibrar as relações entre Oriente e Ocidente.

Devido à sua posição estratégica, rica história e diplomacia multifacetada, a Turquia é uma nação de grande importância no cenário mundial. Atua como uma ponte geopolítica entre a Europa e o Oriente Médio, mediando conflitos e participando de iniciativas como a Nova Rota da Seda da China. A Turquia é membro da OTAN desde 1952, mas, como resultado da compra dos mísseis S-400 da Rússia e de seu equilíbrio entre o Ocidente e a Rússia, enfrenta conflitos internos. O ceticismo sobre governança e direitos humanos é um problema para sua candidatura à União Europeia. A Turquia promove seus valores e fortalece seus laços com a Rússia e a China, além de participar ativamente de conflitos regionais e de diplomacia cultural. Sua capacidade de equilibrar alianças e participar de iniciativas internacionais é extremamente importante para a estabilidade e segurança regional e mundial. ar de iniciativas internacionais é extremamente importante para a estabilidade e segurança regional e mundial.

Dependendo de sua posição geopolítica e de seus problemas internos e externos, a política externa da Turquia pode seguir várias direções. A Turquia pretende aproveitar ao máximo essa dinâmica em suas relações com o Ocidente e potências como Rússia e China. Poderá continuar a buscar integração com a União Europeia, implementando as mudanças políticas e econômicas necessárias. Para promover a estabilidade e a resolução pacífica, a mediação de conflitos regionais, particularmente no Oriente Médio e no Cáucaso, poderá ser uma prioridade. Ao promover a cultura e a história turcas, a diplomacia cultural será utilizada para melhorar as relações internacionais. A Turquia equilibrará suas alianças em segurança e defesa, adotando uma abordagem pragmática. Sua política externa dependerá de como lidar com questões internas, como democracia e direitos humanos.

Referências

Aydıntaşbaş, Aslı (2022). **Hedge politics: Turkey’s search for balance in the Middle East**. ECFR. Disponível em: <<https://ecfr.eu/publication/hedge-politics-turkeys-search-for-balance-in-the-middle-east/>>. Acesso: 12, julho 2024

Bechev, Dimitar. **Closer Ties to the West Don’t Mean Turkey Will Give Up On Russia**. (n.d.). Carnegie Russia Eurasia Center. Disponível em: <https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2024/02/closer-ties-to-the-west-dont-mean-turkey-will-give-up-on-russia?lang=en>. Acesso em: 12, julho 2024

Baba, G.; Erşen, E. (2023). **Turkey and the Greater Eurasian Partnership: Opportunities and Challenges in “Amalgamated” Regionalism**. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 20(79), 123–142. Disponível em: <<https://doi.org/10.33458/uidergisi.1298205>>. Acesso em: 18, julho 2024

Cagaptay, S. (2024). **How Turkey Moved East: Erdogan and the Rise of an Anatolian Foreign Policy**. Foreign Affairs. Disponível em: <https://www.foreignaffairs.com/united-states/how-turkey-moved-east?check_logged_in=1&utm_medium=promo_email&utm_source=lo_flows&utm_campaign=article_link&utm_term=article_email&utm_content=20240712>. Acesso em: 12, julho 2024

ColumbiaEdu. **Turkey at a Glance**. Disponível em: <<https://www.columbia.edu/~sss31/Turkiye/geo.html>>. Acesso em: 11, julho 2024

CIA. 2024. **Turkey-** The World Factbook. Disponível: <<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey-turkiye/>>. Acesso em: 11, julho 2024

Çevik ,Salim. (2024). **Turkish-Gulf Relations in the Context of Regional Reconciliation**. Arab Center Washington DC. Disponível em: <<https://arabcenterdc.org/resource/turkish-gulf-relations-in-the-context-of-regional-reconciliation/>>. Acesso em: 18, julho 2024

Delvin, Balkin. **An Alliance in Trouble? Turkey and NATO in 2025**. (2020). Disponível em: <https://uwaterloo.ca/defence-security-foresight-group/sites/default/files/uploads/files/dsfg_devlen_workingpaper_0.pdf>. Acesso em: 18, julho 2024

Dalay, Galip. 2023. **How will geopolitics shape Turkey’s international future?**. Disponível em: <<https://www.chathamhouse.org/2023/06/how-will-geopolitics-shape-turkeys-international-future>>. Acesso em: 22, julho 2024

Eralp, Atila. **Is the West Losing Turkey?** (2011). Disponível em: <<https://www.iemed.org/publication/is-the-west-losing-turkey/>>. Acesso em: 12, julho 2024

Heper, Metin. (2004). **Turkey “between East and West.”** Disponível em: <<https://escholarship.org/uc/item/7vg0d9tk>>. Acesso em: 12, julho 2024

Hovsepyan, L.;Tonoyan, A. A. (2024). **From alliance to ‘soft conquest’: the anatomy of the Turkish-Azerbaijani military alliance before and after the 2020 Nagorno-Karabakh war**.

Small Wars & Insurgencies, 35(4), 622–655. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/09592318.2024.2312957>>. Acesso em: 22, julho 2024

IYIGUN, Seltem. (2024). **Will the Turkish economy benefit from the authorities' U-turn towards greater orthodoxy?** Coface. Disponível em: <<https://www.coface.com/news-economy-and-insights/will-the-turkish-economy-benefit-from-the-authorities-u-turn-towards-greater-orthodoxy>>. Acesso em: 11, julho 2024

Kahveci, H.; Bonnenfant, I. K. (2023). **Turkish Foreign Policy Towards Central Asia: An Unfolding of Regionalism and Soft Power.** All-azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace/All-Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace, 12(2), 195–218. Disponível em: <https://doi.org/10.20991/allazimuth.1310530>. Acesso em: 22, Julho 2022

Kalin, B. (2011). **Soft Power and Public Diplomacy in Turkey.** PERCEPTIONS: Journal of International Affairs, 16(3), 5–23. Disponível em: <<https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRJM016TTVPUT09/soft-power-and-public-diplomacy-in-turkey>>. Acesso em: 12, julho 2024

Kayaoglu, B. (2024). **Turkey committed to NATO but skeptical of alliance's future under incoming chief.** Al-Monitor: Independent, Trusted Coverage of the Middle East. Disponível em: <https://www.al-monitor.com/originals/2024/07/turkey-committed-nato-skeptical-alliances-future-under-incoming-chief?token=eyJlbWFpbCI6InIubW9qYWVRkZWpRQGdtYWlsLmNvbSIsIm5pZCI6IjY1NTQ1Iiw0%3D&utm_medium=email&utm_campaign=Ungrouped%20transactional%20email&utm_content=Ungrouped%20transactional%20email+ID_b1c6f150-4537-11ef-a14c-2a774e736897&utm_source=campmgr&utm_term=Access%20Article>. Acesso em: 18, julho 2024

Mandıracı, Berkay. **Turkey's PKK Conflict: A Regional Battleground in Flux.** Crisis Group. (2022). Disponível em: <<https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkeys-pkk-conflict-regional-battleground-flux>>. Acesso em: 18, julho 2024

Neset, S; Aydın, M.; Bilgin, H. D; Gürcan, M.; Strand, A. (2019). **Turkish foreign policy: structures and decision-making processes.** CMI - Chr. Michelsen Institute. Disponível em: <<https://www.cmi.no/publications/6854-turkish-foreign-policy-structures-and-decision-making-processes>>. Acesso em: 11, julho 20204

Özel, Soli. **Turkish Foreign Policy Under New Management.** Institut Montaigne. (2023). Disponível em: <<https://www.institutmontaigne.org/en/expressions/turkish-foreign-policy-under-new-management>>. Acesso em: 11, julho 2024

Öniş, Z., & Yalikun, M. (2021). **Emerging partnership in a post-Western world? The political economy of China-Turkey relations.** Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 21(4), 507–529. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/14683857.2021.1981624>>. Acesso em: 12, julho 2024

LESAGE, Dries; KAÇAR, Yusuf. **TURKEY'S PROFILE IN THE G20: EMERGING ECONOMY, MIDDLE POWER AND BRIDGE! BUILDER.** Studia Diplomatica Vol. LXIII, 2010, No 2. Disponível em: <file:///D:/Users/rohullah.mojaddedi/Downloads/PDF_Lesage_Kacar.pdf>. Acesso em: 11, julho 2024

NATO. **Türkiye and NATO.** Disponível em: <https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_191048.htm>. Acesso em: 18, julho 2024

Purtaş, F. (2013). **Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel Diplomasi.** Questa Soft. Disponível em: <<https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=221566>>. Acesso em: 12, julho 2024

Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs. **Türkiye's Relations with NATO.** Disponível em: <<https://www.mfa.gov.tr/nato.en.mfa>>. Acesso em: 11, julho 2024

Sahari, Shahrizan; Zulkifli, Norani. **THE RISE OF TURKEY: IMPACT TOWARDS REGIONALISM.** (2023). Disponível em: <<https://zulfaqarjdmssh.upnm.edu.my/index.php/zjdmssh/article/view/149/93>>. Acesso em: 22, Julho 2024

Siccardi, Francesco. **How Syria changed Turkey's foreign policy.** (2023). Carnegie Europe. Disponível em: <<https://carnegieendowment.org/research/2021/09/how-syria-changed-turkeys-foreign-policy?lang=en&er=europe>>. Acesso em: 22, julho 2024

Samadzade, Sevinj. **Azerbaijan and Turkey's Fraternity Reshaping Regional Power Dynamics** | ISPI. (2024). ISPI. Disponível em: <<https://www.ispionline.it/en/publication/azerbaijan-and-turkeys-fraternity-reshaping-regional-power-dynamics-162723>>. Acesso em: 22, julho 2024

Türk Dış Politikası Yıllığı. Burhanettin Duran, **Kemal İnat, Mustafa Caner.** https://setav.org/assets/uploads/2019/04/TDPY_2018.pdf SETA Baskı: Mart 2019, İstanbul

Conteúdo da aula. Topico 8. **Política Externa da Turquia.** Soner Cagaptaya,

Türk anayasa hukuku, **Anayasa m.** 46. https://personeldb.erciyes.edu.tr/form_mevzuat/anayasa.pdf

Yegin, M. (2019). **Turkey between NATO and Russia: the failed balance:** Turkey's S-400 purchase and implications for Turkish relations with NATO. Disponível em: <<https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/63534>>. Acesso em: 18, julho 2024